

ZAMONAVIY ENERGIYA SAMARADOR BINOLARDAN TASHKIL TOPGAN SHAHARLAR

Бобоев Собир Мурадуллаевич

Профессор САМГАСУ

Хазраткулова Мухайе Муродовна

Докторант САМГАСУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10421618>

Annotatsiya. Ushbu maqolada energiya samarador binolar haqida qisqacha tushuncha berildi. Zamonaviy energiya samarador binolardan tashkil topgan aqlli shaharlar haqida tushuncha berildi. Respublikamizda aqlli shaharlar konsepsiyasining asosiy yo'nalishlari ko'rib chiqildi.

Kalit so'zlar: energiya samaradorlik, energiya iste'moli, intellektual binolar, aktiv uylar, eko uylar, aqlli uylar, aqlli shaxarlar, aqlli transport, aqlli hokimyat, aqlli transport, aqlli tibbiyot, aqlli ta'lim.

Bugungi kunda jahon yoqilg'i energetika balansining katta ulushini tashkil qiluvchi neft va gaz zahirasi kamayishi, atrof-muhitning ekologik vaziyatini sezilarli darajada yomonlashuviga olib keluvchi energiya iste'molining salbiy ta'sirini ortib borayotganini ko'rishimiz mumkin. Bu esa energiya iste'moli samaradorligini sezilarli darajada oshirish muammolari alohida ahamiyat berish lozim ekanini bildiradi. Statistik ma'lumotlardan ko'ra umumiy energiya istemolining deyarli 50%i binolarga to'g'ri keladi. Binoda innovatsion texnologiyalarni qo'llagan holda texnik, iqtisodiy, ekologik va ijtimoiy nuqtayi nazardan kelib chiqib energiya iste'molining muqobil variantini qo'llagan holda loyihalangan bino energiyaeffektiv bino deyiladi. Energiya samarador binolar ikki yo'nalishda loyihalanmoqda.

Birinchi

yo'nalish, muqobil energiyadan foydalaniladigan eksperimental turar-joy binolari. Ikkinchi yo'nalish, ya'ni kompyuterda boshqariladigan tizimlar qo'llanilib loyihalangan binolar. Kompyuterda boshqariladigan uylarga "Intellektual binolar", "Aktiv uylar", "Eko uylar", "Aqlli uylar", "Aqlli shaxarlar" va boshqalar kiradi. "Aqlli shahar deganda samarali resurslarni va aktivlarini boshqarish uchun turli elektron vositalardan foydalanib shahar maydonidan foydalanishni tushunish mumkin. Bunda oldindan o'rnatilgan o'ta sezgir sensorlar orqali ma'lumotlar yig'ilib, olingan ma'lumotlar asosida shahar hududidagi bino va inshootlar, hamda boshqa turli xil obyektlarni boshqarish mumkin bo'ladi.

"Aqlli shahar" konsepsiyasi dunyoda 20 yil oldin boshlangan. Bunday texnologiyalar va dasturlar asosida loyihalash dastlab Singapur, Dubay, Sautgempton, Amsterdam, Barselona, Madrid, Stokgolm, Kopengagen, Pekin, Nyu-York va boshqa rivojlangan davlatlarda tadbiq etilgan. Aqlli shahar tushunchasi ancha keng bo'lib, aqlli shaharning aniq ta'rifini aniqlash juda qiyin. Hozirgi kunda [alqaro miqyosida keng tarqalgan qabul qilingan tushuncha shundan iboratki, aqlli shaharlar – bu axborot texnologiyalarini qo'llab quvvatlashning yangi avlodi va bilimlar jamiyatida innovatsiyalarning yangi avlodi sharoitida shahar shakllari bo'lib, aqlli shaharlar shundaki ko'proq emasligini takidlash lozim. Aqlli shahar tushunchasi dastlab "aqlli yer tushunchasidan kelib chiqqan. 2007 -2012 yillardagi global iqtisodiy inqirozning boshlanish davrida, QSHning Nyu-York shaxrida nashr etilgan "Aqlli yer: keyingi avlod yetakchiligining kun tartibi" mavzusidagi hisobotida taklif qilingan "Aqlli yer" axborot texnologiyalarining

yangi avlodi bo'lib, xalq xo'jaligining barcha sohalarida qo'llaniladi. Mamlakatimizda "Aqlli shahar" texnologiyalarini joriy etish konsepsiyasi 2019 yil 18 - yanvarda Vazirlar Mahkamasining 48-sonli qarori bilan tasdiqlandi. Uning asosiy maqsadi "Aqlli shahar" texnologiyalarini joriy etish orqali shaharlarning zamonaviy muhandislik-kommunikatsiya infratuzilmalarini yaratishga qaratilgan chora-tadbirlarni amalga oshirishdan iborat. Ushbu konsepsiyada "Aqlli shahar" innovatsion texnologiyalari joriy etishning asosiy yo'nalishlari va bosqichlari ifodalanib, ularni amalga oshirish chora-tadbirlari ishlab chiqilgan. Ushbu konsepsiyaning asosiy yo'nalishlari quyidagilardan iborat: "Aqlli transport" aloqa tizimi, mobil operatorlar ma'lumotlari va signallardan foydalangan holda yo'llarda vaziyatni to'liq aniqlash va transportlar oqimini nazorat qilish imkoniyatini yaratadi. Yo'llardagi tirbandlikni kamayishiga va yo'lovchilarning vaqtlarini tejashga xizmat qiladi. "Aqlli ta'lim" har qanday insonga o'z bilimlarini sinab ko'rish imkoniyatini beradi. Unda sun'iy intellekt bazasidagi ta'lim tizimi onlayn va oflayn uslublaridagi integratsiya tizimlari shaxsni intellektual salohiyatini aniqlaydi, adaptiv va mobil o'qitish texnologiyalaridan foydalangan holda masofaviy ta'lim olish va elektron o'qitish imkoniyatini beradi. Bunda ta'limning barcha bosqichlarini qamrab olgan elektron jurnallardan foydalaniladi. "Aqlli tibbiyot" tizimida tibbiy internet va mobil ilovalar asosida inson salomatligini masofadan monitoring qilish, virtual tibbiy ko'rikdan o'tkazish, hatto elektron retseptlar yozish joriy etiladi. "Aqlli energetika va energiya tejovchi texnologiyalar"dan foydalanishga o'tish iste'mol qilinayotgan elektr energiyani tejash, uni uzatish jarayonidagi uzilishlarda yo'qotishlarni qisqartirish, uskunalar uchun kapital sarf-xarajatlar va avariya holatlari sonini kamaytirish, shuningdek, elektr tarmoqlarining mustahkamligi va sifatini oshirishga imkoniyat yaratadi. "Aqlli suv ta'minoti va oqava suv" texnologik yechimlarini joriy etish orqali suv ta'minoti va oqava suv resuslarinidan samarali foydalanish yo'lga qo'yiladi. Iste'molchilar va ko'rsatilgan xizmatlar hajmini hisobga olish tizimi yaratilib, markaziy dispetcherlik ishlarini avtomatlashtiriladi. Onlayn monitoring olib boriladi, avariya holatlari sodir bo'lganida suv bilan ta'minlovchi nasoslarni avtomatik tarzda o'chirish tizimi yaratiladi. "Aqlli uy-joy-kommunal xo'jaligi" dasturiy ta'minot asosida kommunal xizmatlari hajmi va ularning xisobi yuritiladi. Kommunal xizmatlarning barcha turlari doimiy ravishda monitoring qilinadi. "Aqlli qurilish" qurilish jarayonlarini monitoring qilish va operativ boshqarish tizimi bo'lib, obyektlarni qurish jarayonini soddalashtiradi, qurish muddatlarini qisqartiradi. Bu esa zamonaviy va samarali uy-joylar qurish standartlari yaratilishiga olib keladi. Innovatsion qurilish materiallaridan foydalangan holda qurilish uchun loyiha hujjatlari tizimi shakllantiriladi. "Aqlli uy"da texnologiyasi uy egasining ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda joriy etish turli "aqlli" elementlarni joriy qilish orqali insonlarning turmush sifatini oshirish bilan bir qatorda resurslarni tejashga xizmat qiladi. Internet orqali uyning barcha tizimlarini boshqarish va uzoqdan monitoring qilish imkoni tug'iladi. "Aqlli hokimiyat" joriy etilishi orqali ijro etuvchi hokimiyat vakillari va shahar aholisi o'rtasidagi o'zaro munosabatlar, axborot ochiqligi ta'minlanadi. Ariza va shikoyatlar berish uchun uzatuvchi qurilmalardan va fuqarolarni ogohlantirishning zamonaviy usullaridan foydalaniladi.

"Aqlli mahalla" texnologiyasi "Aqlli shahar"ning bir qismi bo'lib, u fuqarolarning hayot sifatini yaxshilash, ularga qulaylik yaratish, xavfsizlikni ta'minlash, shuningdek, shahar va aholi xarajatlarini optimallashtirish

maqsadida joriy etiladi. “Aqlli shahar” texnologiyalarining asosiy maqsadi insonlar yashash sifatini yaxshilash, ularga qulaylik tug’dirish, mavjud resurslardan samarali foydalanishdir.

References:

1. Аллаев К.Р. Электроэнергетика Узбекистана и мира, – Т.: «Fan va texnologiya», 2009.
2. Ляхомский А.В., Малявин Б.Я. Принципы построения системы управления потреблением энергетических ресурсов. Вопросы регулирования ТЭК: регионы и Федерация. - М.: 2002.
3. Radjabov A, Ibragimov N, Berdishev A, Energiya tejamkorlik asoslari. O’quv qo’llanma – Т.: –РИЗОГРАФ||, 2009.
4. Xoshimov F, Taslimov A, Energiya tejamkorligi asoslari. O’quv qo’llanma 2014.
5. Xoshimov F.A., Taslimov A.D., Raxmonov I.U. Elektr ta’minoti tizimida energiya nazorati va hisobi. – Т.: 2015.

